

NANTERRE BLADE RUNNER : LES IA PEUVENT-ELLES NOUS AIDER À APPRENDRE ?

CARNET DE MISSION

Eymeric Manzinali
manzinali@unistra.fr

Magali Risch
mrisch@unistra.fr

CRÉER UN BON PROMPT POUR UNE IA GÉNÉRATIVE

Les bases

- **Clarté** : Utilisez un langage simple et direct
- **Précision** : Décrivez exactement ce que vous attendez
- **Contexte** : Indiquez le sujet ou la situation (ex. : "éducation", "étudiant", "formation")

Structure type

- **Introduction** : Présentez le contexte.
Ex : "Vous êtes un étudiant de licence..."
- **Instruction** : Expliquez ce que vous voulez obtenir
Ex : "...proposez une liste de 5 livres disponibles à ..."
- **Détails** : Ajoutez des critères spécifiques
Ex : "Ajoutez la liste des mots-clés et proposez des équations de recherche."

Bonnes pratiques

- **Utilisez des exemples** :
- **Évitez l'ambiguïté** : Pas de termes vagues comme "parfait" ou "beau".
- **Privilégiez les listes** pour des réponses organisées.
- **Fixez des limites** : "Réponse de 200 mots maximum."

Astuces

- Adoptez une **perspective**
- Indiquez le **ton souhaité** :
- **Multilinguisme** : Spécifiez la langue de la réponse

Erreurs à éviter

- Des prompts trop courts
- Des demandes trop complexes en une seule phrase.
- Négliger de préciser le public cible ou le contexte.

NOS CONSEILS POUR METTRE UNE IA EN DEROUTE...

Obstacles liés à l'alimentation de l'IA

Informations liées au catalogue de la BU de Nanterre

Questions sur un document particulier à la BU de Nanterre

Questions sur les abonnements aux revues et aux bases de données souscrites à Nanterre

Obstacles liés aux accès restreints ou sur identification

Accès aux cours d'autoformation

Questions sur la possibilité de lire le texte intégral

Obstacles liés à la compréhension des images par l'IA

Questions spécifiques sur les services de la bibliothèque de nanterre

Questions « chiffrées » sur les collections de la BU de Nanterre

Questions sur la localisation des espaces dans la BU